

TRANSFORMASI DIGITAL PADA PELAYANAN PUBLIK DIMASA PANDEMI

Wahyudi Saputa (1910841020)

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Andalas

Limau Manis Kec.Pauh, Kota Padang, Indonesia 25163

Email: wahyudisaputra742@gmail.com

Abstrac

The Covid-19 pandemic is an exciting opportunity to explore the acceleration of change that is given by digital technology because the pandemic has caused many organizations to undergo transformation fast-paced digital technology to deal with this extraordinary situation. .all of this of course happens in every governments around the world including Indonesia, where social measures are being implemented to curbing the spread of Covid-19 including the temporary lockdown of physical facilities has forced the public,.government and private sector to radically rethink how to provide the best service.

Keywords: Digital Transformation, Public Service, Pandemic Period

Abstrak

Pandemi Covid-19 merupakan kesempatan yang menarik untuk mengeksplorasi percepatan perubahan yang diberikan oleh teknologi digital karena pandemi telah menyebabkan banyak organisasi menjalani transformasi digital yang serba cepat untuk menghadapi situasi yang luar biasa ini. Semua ini tentu saja terjadi di setiap pemerintah di seluruh dunia termasuk Indonesia, di mana langkah-langkah sosial yang diterapkan untuk mengekang penyebaran Covid-19 termasuk penguncian sementara fasilitas fisik telah memaksa masyarakat, pemerintah dan swasta untuk secara radikal memikirkan kembali bagaimana memberikam pelayan terbaik.

Kata kunci: Transformasi Digital, Pelayanan Publik, Masa Pandemi.

PENDAHULUAN

Pada masa pandemi Covid-19, masyarakat merasakan banyaknya perubahan dalam bentuk pelayanan publik, salah satunya perkembangan penggunaan digital. Pelayanan publik berbasis digital sesungguhnya sudah berlangsung lama, semenjak hadirnya internet serta upaya pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik berbasis elektronik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Internet, namun Pepres ini berjalan lamban (Katharina, 2020).

Pada masa pandemi ini pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, kebijakan tersebut berguna untuk tata kelola pemerintahan agar berjalan efektif dalam melayani publik, ini merupakan upaya menanggulangi dampak kesehatan masyarakat dan menjadi upaya pemulihan ekonomi nasional seperti UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PP No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi Covid-19, Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tatanan Normal Baru, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro. Kebijakan tersebut membawa perubahan yang signifikan ke seluruh penjuru dunia

terkait faktor adalah ekonomi, sosial hingga kehidupan sehari-hari dan layanan publik (Nuraini et al., 2021). Sehingga pembatasan pergerakan publik merubah mekanisme kerja di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Kerja birokrasi pada masa ini disesuaikan dengan kondisi pandemi agar pelayanan publik tetap dilakukan dengan optimal dan berintegritas, karena pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak melalui penyediaan layanan publik (United Cities and Local Governments et al., 2020).

Dari perubahan tersebut pemerintah telah mengadopsi pembatasan penting terkait pergerakan orang, fungsi layanan, atau aturan tentang jarak fisik. Dalam hal ini, kita dapat mengatakan bahwa teknologi digital memiliki potensi untuk mempertahankan fungsi ekonomi, memungkinkan warga untuk mengakses layanan dasar yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan budaya, dan juga untuk memberikan kesempatan untuk tetap terinformasi dan berkomunikasi dengan otoritas yang kompeten

Sehingga kondisi ini mendorong percepatan pengaturan kerja secara fleksibel/ *flexible working arrangement* (FWA). Dengan demikian, digitalisasi mendukung operasi saat ini, sementara transformasi digital secara radikal mengubah cara organisasi beroperasi. Menurut Madsen et al., (2020), transformasi digital biasanya dikaitkan dengan proses perubahan jangka panjang melalui tahapan tertentu. Sehingga penyelenggara layanan publik diharuskan membuat inovasi-inovasi untuk memberikan layanan agar pelayanan tidak terhambat.

Pandemi Covid-19 merupakan kesempatan yang menarik untuk mengeksplorasi percepatan perubahan yang diberikan oleh teknologi digital karena pandemi telah menyebabkan banyak organisasi menjalani transformasi digital yang serba cepat untuk menghadapi situasi yang luar

biasa ini. Semua ini tentu saja terjadi di setiap pemerintah di seluruh dunia termasuk Indonesia, di mana langkah-langkah sosial yang diterapkan untuk mengekang penyebaran Covid-19 termasuk penguncian sementara fasilitas fisik telah memaksa masyarakat, pemerintah dan swasta untuk secara radikal memikirkan kembali bagaimana memberikam pelayan terbaik.

Menurut Andhika et al., (2018) reformasi dilakukan hampir di semua bentuk kegiatan pemerintahan dan seringkali dikaitkan dengan inovasi. Inovasi menciptakan sebuah kreaktifitas baik pemerintahan kota/daerah/provinsi untuk memperbaiki pelayanan, dengan tujuan kepuasan masyarakat. Dari inovasi tersebut diharapkan dapat menekan masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (Hapzah et al., 2020), berkontribusi terhadap efektivitas organisasi dan kinerja organisasi.

Bentuk-bentuk inovasi itu membutuhkan pengelolaan yang baik agar dapat menunjukkan hasil dan manfaat. Dalam pemerintahan penting untuk mempelajari pengelolaan yang dapat disebut (governansi) atau tata kelola. Tata kelola (governansi) dapat terlihat dari proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut (Putri et al., 2019)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah pendekatan Pustaka. Studi pustaka merupakan teknik mengumpulkan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku dan bahan – bahan serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

PEMBAHASAN

Bagaimana Teknologi Digital Digunakan Untuk Menghadapi Pandemi ?

Untuk memanfaatkan potensi teknologi dan untuk merespons krisis secara efektif, penting untuk memprioritaskan penggunaan teknologi melalui lensa hak asasi manusia yang ditujukan untuk melindungi warga negara, mempertahankan layanan penting, mengkomunikasikan informasi yang menyelamatkan jiwa, dan mendorong interaksi sosial ekonomi untuk kepentingan masyarakat. semua.

Hal ini merupakan tantangan utama bagi pemerintah terkait teknologi digital selama krisis ini, yang banyak disoroti adalah hubungan antara privasi dan keamanan, kesenjangan digital, dan aksesibilitas. Privasi adalah tantangan dalam mitigasi Covid-19, karena pemerintah mencari teknologi untuk melacak pola dan pergerakan orang melalui aplikasi pelacakan kontak dan data besar. Meskipun metode ini kontroversial dan mungkin melanggar hak privasi, pada awalnya metode ini tampak sebagai langkah efektif untuk mengendalikan dan membatasi penyebaran virus dengan cepat. Di luar lensa privasi, tanggapan terhadap Covid-19 semakin memperjelas bahwa kesenjangan digital selalu ada dan hambatan aksesibilitas teknologi terus memperburuk ketidaksetaraan.

Identifikasi peluang utama yang berasal dari penggunaan teknologi digital dalam menanggapi Covid-19, termasuk kerja jarak jauh, mengurangi kesenjangan digital, memastikan pendidikan dan pembelajaran, dan mempromosikan transisi ekologis. Peluang yang diidentifikasi menyoroti beberapa bidang utama yang dapat diprioritaskan oleh pemerintah daerah dan pusat dalam menanggapi tantangan-tantangan tersebut di atas

Kebutuhan Transformasi Pemerintah Digital

1. Pemerintah Digital untuk Efisiensi Internal Sementara beberapa orang mendefinisikan pemerintah digital murni sebagai pendekatan teknologi untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi antara warga dan bisnis dengan pemerintah, kenyataannya jauh lebih banyak (Jenny Huang & Karduck, 2017). Ini merupakan persimpangan tiga bidang pembangunan, hanya satu yang berhubungan dengan public, dua lainnya fokus pada efikasi internal, atau peningkatan operasi internal pemerintah. Kedua bidang ini meliputi: koneksi dan interaksi lembaga penghubung, dan operasi sumber daya. Dalam hal inisiatif internal yang terkait dengan pemerintahan digital, ada tiga ukuran keberhasilan atau peningkatan yang harus dipertimbangkan: input, output, dan hasil. Artinya, sementara fokus terbesar dapat berada pada hasil total, penting untuk memahami cabang pemerintah, atau pelaku, yang terlibat dalam proses atau proyek yang ada dan sejauh mana mereka memberikan input data atau output data yang mempengaruhi hasil dan kinerja.

Struktur internal yang kuat semacam ini juga terkait dengan kesiapan dan kemampuan berbagai sektor pemerintahan untuk berbagi informasi. Ada suatu masa ketika masing-masing kantor pemerintah memelihara arsip mereka sendiri. Namun, saat ini, baik kemandirian maupun konektivitas internal, adalah kepentingan terbaik pemerintah untuk memfokuskan pengembangan pemerintah digital pada berbagi sumber daya, dengan membuat database interaktif dan saling berhubungan yang memungkinkan berbagai sektor untuk berbagi informasi.

Ada beberapa model dasar, atau pola pikir, yang dapat mendorong organisasi semacam ini. Misalnya, satu studi oleh Sarantis, Charalabidis, dan Askounis mempelajari penggunaan kerangka kerja manajemen yang digerakkan oleh tujuan untuk transformasi pemerintah digital, dan implementasi sistem elektronik (Jenny Huang & Karduck, 2017).

Secara umum, studi ini menemukan bahwa *e-government* lebih berhasil ketika menggabungkan sistem yang digerakkan oleh tujuan yang berisi kerangka kerja manajemen proyek.

Hal ini memungkinkan komisi proyek pemerintah untuk berbagi informasi antara kantor yang saling terkait, atau kolaborasi, melalui berbagi alat, penyelenggara, sistem pemantauan, dan jadwal. Ini menyederhanakan pembagian informasi, dan memastikan bahwa semua pihak bertindak dalam koordinasi, daripada mengandalkan informasi yang berpotensi saling bertentangan. Berbicara secara lebih umum, ketika negara-negara mengalihkan fokus mereka untuk menyediakan otomatisasi elektronik di semua tingkat pemerintahan, mereka harus fokus pada utilitas, yang mencakup perubahan internal dan interaksi. Dengan kata lain, layanan ditransformasikan hanya dengan pengenalan instrumen yang memfasilitasi organisasi layanan pemerintah, dan kemampuan untuk mengukur dan merekayasa cara *subset* pemerintah beroperasi dan mendukung satu sama lain.

Sekali lagi, dalam hal ini, fokus ditempatkan pada "pemodelan proses, perencanaan, manajemen dan implementasi proyek IT," karena terkait dengan operasi internal pemerintah dan interaksi dengan public. Ada banyak cara di mana integrasi informasi dan berbagi informasi di berbagai sektor benar-benar melindungi proyek dan publik. Ini termasuk mensistematisasikan representasi data, dan mengurangi konflik informasi dengan memastikan bahwa semua data yang direkam dalam format yang konsisten, bahwa data direpresentasikan dalam satu domain, untuk mencegah representasi ganda, tumpang tindih atau bertentangan, untuk memastikan bahwa unit pengukuran konsisten, untuk menyederhanakan agregasi, dan untuk memastikan kemudahan implementasi dan koordinasi.

Menurut Andhika et al., (2018) dalam organisasi seperti pemerintah, memerlukan desain, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi dari setiap program. Unsur tersebut berfungsi sebagai dasar pemecahan masalah. Oleh karena itu, model berbasis bukti sangat membantu dalam konteks apa pun

Model logika awalnya ditandai dengan perencanaan dan evaluasi program sebagai alat untuk mengidentifikasi ukuran kinerja (Williams, 2014). Menurut Knowlton & Phillips, (2013), cara grafis model logika dalam format visual untuk mengatur informasi dan menampilkan pemikiran, ini merupakan alat untuk menyampaikan skema, program, atau proyek secara singkat, serta yang akan menggambarkan tindakan yang direncanakan dan menghasilkan hasil yang diharapkan (Knowlton & Phillips, 2013).

Sumber daya atau input adalah apa yang dibutuhkan untuk memastikan program dapat beroperasi. Kegiatan adalah tindakan taktis (misalnya, inovasi, kebijakan, publikasi) yang terjadi pada setiap implementasi strategi. Output adalah indikator deskriptif dari kegiatan tertentu yang dihasilkan. Hasilnya adalah perubahan pengetahuan, keterampilan atau perilaku; efeknya mencerminkan perubahan dalam periode yang lebih pendek. Dari model logika, peneliti memahami bahwa suatu program dalam kegiatan pemerintahan harus dirancang dengan melibatkan praktisi sebagai kontributor pengetahuan yang luas. Kelemahan pemerintah daerah adalah jarang menggunakan pengetahuan praktisi untuk merespon. Apalagi, inovasi tata kelola di sektor apapun bukan hanya sekedar konsep, tetapi implementasi menjadi lebih kritis untuk menunjukkan inovasi dapat memberikan hasil yang lebih signifikan secara inovatif (Andhika et al., 2018).

2. Tata Kelola Digital untuk Hubungan Masyarakat Peran transformasi pemerintah digital ini sangat penting saat ini, karena pemerintah bekerja untuk membangun kembali hubungan dengan masyarakat berdasarkan kepercayaan dan kemajuan. Menurut Gracia & Casaló Ariño, (2015),

kepercayaan warga negara terhadap pemerintah telah rusak secara signifikan, atau mengalami pengurangan, sebagai akibat dari berbagai situasi global, atau kegagalan pemerintah termasuk krisis ekonomi saat ini, kasus korupsi publik, dan bocornya informasi dan informasi pemerintah, meretas ke database publik

Seperti disebutkan sebelumnya, implementasi lain, dan mungkin yang paling menonjol adalah membangun hubungan antara publik dan pemerintah. Ini termasuk meningkatkan pergerakan informasi, dan interaksi sejati antara pemerintah dan individu dan bisnis di daerah pemilihannya. Dengan demikian, ini dapat didefinisikan sebagai metode untuk menarik orang dan bisnis lebih dekat ke pemerintah melalui penemuan kembali "sistem pemerintahan untuk memberikan layanan, informasi, dan pengetahuan yang efisien dan hemat biaya melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Namun, *e-government* yang dibangun dengan baik dapat membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat, dengan meningkatkan transparansi pemerintah, aksesibilitas, komunikasi, dan kualitas layanan yang dirasakan. Di Spanyol misalnya, undang-undang publik 11/2007, menetapkan bahwa warga negara memiliki hak untuk berinteraksi dengan Administrasi Publik, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sistem *e-government* yang menyediakan interaksi berbasis internet tingkat tinggi dengan pemerintah sektor, untuk mengajukan pertanyaan, melakukan transaksi, dan mendapatkan informasi (Gracia & Casaló Ariño, 2015). Keberhasilan inisiatif *e-government* publik ada dua, pertama bahwa publik akan secara aktif mengadopsi keterlibatan dengan platform yang disajikan, dan kedua bahwa pemerintah akan menghadirkan entitas yang mampu melibatkan publik atau mendapatkan kepercayaan mereka (Bannister & Connolly, 2014). Oleh karena itu, penting bahwa platform yang disajikan memiliki kualitas yang dirasakan, yang dapat

diamati, dan yang berfokus pada layanan. Ini berarti bahwa layanan harus mudah digunakan, dan dibangun untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dan interaktif dengan warga. Lebih khusus, ini didefinisikan sebagai ukuran dalam lima bidang "efisiensi, privasi, pemenuhan, ketersediaan sistem, dan daya tanggap" (Jenny Huang & Karduck 2017). Ini sesuai dengan penelitian Wulansari & Subriadi, (2017), studi terbaru yang menentukan bahwa *e-government* dapat digunakan untuk menghadapi banyak tantangan yang dihadapi segmen pelayanan publik pemerintah. Hal ini terjadi melalui penerapan strategi bisnis, atau "paradigma kewirausahaan" pada sektor publik, dalam rangka peningkatan kualitas, dan pemerataan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Termasuk menutup kesenjangan antara publik dan layanan yang mereka butuhkan, memecahkan kekurangan akuntabilitas, memberi warga tempat mereka dapat merasa asertif, dan meningkatkan kesadaran

3. Implementasi Model Logika

Peraturan Pemerintah RI 38/2017 tentang inovasi pemerintah daerah menjadi dasar hukum pelaksanaan inovasi. Misalnya, tentang inovasi tata kelola, kebijakan tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit cara pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu diturunkan kebijakan di tingkat daerah untuk inovasi tata kelola dengan cara yang telah dirancang sebelumnya. Seperti gambar 2 dan 3 memberikan informasi tentang bagaimana model logika dapat berperan untuk menunjukkan dampak dan tujuan inovasi. Kemudian model logika juga merepresentasikan aliran aktivitas, proses, hasil, dan keluaran. Knowlton dan Phillips (2013) memberikan penjelasan lebih rinci bahwa model logika adalah proses merancang suatu program (inovasi) melalui berbagai instrumen seperti kebijakan. Kebijakan tersebut akan mengatur tentang mekanisme,

tujuan, dan hasil yang melibatkan berbagai elemen terkait. Dalam hal inovasi tata kelola, praktisi dan akademisi memberikan keterkaitan beberapa elemen dalam inovasi tata kelola. Misalnya, keterlibatan sektor swasta dengan model kemitraan), model kolaborasi antara lembaga pemerintah (Andhika et al., 2018), keterlibatan lembaga pendidikan sebagai upaya penelitian (Torfing & Triantafillou, 2016).

Di sisi lain, partisipasi masyarakat sebagai penerima dan pengguna inovasi mempengaruhi inovasi tata kelola. Jika keterlibatan beberapa elemen tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam kebijakan, maka terkadang program yang dirancang sebelumnya hanya terkesan dengan kewajiban wilayah rezim kekuasaan. Para peneliti juga mencatat bahwa "model logika" tidak menjamin bahwa model ini akan sangat logis untuk dipahami. Referensi saat ini menyebutkan banyak model logis yang dapat diadopsi secara logis yang menghadirkan kemungkinan, kelayakan, dan kesuksesan (Knowlton & Phillips, 2013; Williams, 2014). Para peneliti percaya bahwa nilai model logika yang paling signifikan adalah penggunaan berulang, proses yang disengaja bertujuan untuk meningkatkan pemikiran. Setidaknya pemahaman menunjukkan bahwa inovasi pemerintahan dan public hubungan kebijakan akan memberikan tingkat efektivitas manajemen yang lebih baik dengan menghadirkan model logika terlebih dahulu dalam penetapan agenda dan perumusan kebijakan.

Transformasi Digital, Pelayanan Publik Di Masa Pandemi

Menurut Jenny Huang & Karduck, (2017), hampir semua negara di dunia memiliki Internet, atau yang disebut *e-governance*. Beberapa negara masih dalam tahap *entry-level publish only*, dan banyak negara berada dalam tahap transaksi lanjutan. Rencana Transformasi *eGovernment* sebagaimana digariskan oleh Jenny Huang & Karduck, (2017), dibangun dari

enam langkah utama seperti:

1. Tahap *e-Presence*

Pemerintah bermaksud untuk mempublikasikan informasi melalui website. Tahap ini menciptakan *placeholder* untuk kerangka transformasi untuk menghasilkan informasi yang perlu diproses untuk memberikan layanan.

2. Tahap Interaksi

Tahap ini menetapkan inisiatif berbasis web yang interaktif kepada publik. Sementara interaksi pada tahap ini sederhana, dan membutuhkan banyak penyempurnaan, interaksi tersebut menciptakan elemen kerangka kerja yang akan memberikan kemampuan kepada publik untuk melakukan kontak dengan pemerintah, dan untuk merampingkan operasi dasar pemerintah.

3. Tahap Transaksi

Tahap transaksi memungkinkan publik untuk menyelesaikan beberapa transaksi dasar, sepenuhnya online, dan menghindari perjalanan ke kantor. Contohnya termasuk mengajukan pembaruan lisensi, mengajukan permohonan bantuan, atau memberikan pembaruan informasi pribadi. Tahapan tersebut membangun sistem layanan pembayaran, sehingga *framework* tersebut mampu mengambil *e-payment*. Jenis aplikasi ini memungkinkan peningkatan pertukaran data, atau berbagi informasi, antar instansi pemerintah. Namun, perlu dicatat bahwa “walaupun tingkat interaktivitasnya lebih besar daripada inisiatif tahap kedua, aktivitasnya masih melibatkan arus informasi yang utamanya bersifat satu arah (baik ke pemerintah atau ke klien, tergantung aktivitasnya). Tanggapan elektronik umumnya sangat teratur dan menciptakan hasil yang dapat diprediksi. Jadi, meskipun lebih operasional, tidak dapat dianggap lengkap pada tahap ini

SISTEM DIGITAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Transformasi digital dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya menghadapi pandemi Covid-19, dengan mengeluarkan system online berbasis internet berupa Dukcapil Go Digital. Dimana pada saat ini sudah ada 487 Dinas Dukcapil yang bisa menyelenggarakan layanan *online*.

Ini merupakan transformasi awal dibidang administrasi kependudukan dengan diterbitkannya kartu keluarga dan akta kelahiran yang ditandatangani secara elektronik (TTE), sehingga dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun. Tidak hanya mendorong penerapan Dukcapil Go Digital, Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) juga meminta seluruh jajarannya terus berinovasi dan mencari hal baru yang dapat diterapkan pada layanan administrasi kependudukan.

2. Lalu pada pelayanan kesehatan juga memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19, salah satunya dengan pembatasan pelayanan kesehatan secara tatap muka berupa *telemedicine*. *Telemedicine* merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah dan/atau mengevaluasi kondisi kesehatan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, yang kemudian dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi (STR) dengan tetap memperhatikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

3. Ombudsman RI

Ombudsman RI sendiri setiap minggunya telah mengadakan konsultasi pelayanan publik secara daring, berupa konsultasi baru yang substansi laporannya belum pernah disampaikan atau dilaporkan sebelumnya. Konsultasi daring tersebut juga diikuti oleh seluruh Kantor Perwakilan Ombudsman. Selain konsultasi secara daring melalui akun-akun media

sosial, Ombudsman juga membuka kanal pengaduan melalui website dan nomor kontak setiap kantor Ombudsman Perwakilan.

KESIMPULAN

Peran transformasi pemerintah digital ini sangat penting saat ini, karena pemerintah bekerja untuk membangun kembali hubungan dengan masyarakat berdasarkan kepercayaan dan kemajuan. Menurut Gracia & Casaló Ariño, (2015), kepercayaan warga negara terhadap pemerintah telah rusak secara signifikan, atau mengalami pengurangan, sebagai akibat dari berbagai situasi global, atau kegagalan pemerintah termasuk krisis ekonomi saat ini, kasus korupsi publik, dan bocornya informasi dan informasi pemerintah, meretas ke database publik.

REFERENSI

- Andhika, L. R., Nurasa, H., Karlina, N., & Candradewini, C. (2018). Logic Model of Governance Innovation and Public Policy in Public Service. *Policy & Governance Review*, 2(2), 85.
- Bannister, F., & Connolly, R. (2014). ICT, public values and transformative government: A framework and programme for research. *Government Information Quarterly*, 31(1), 119–128.
- Demircioglu, M. A. (2017). Reinventing the Wheel? Public Sector Innovation in the Age of Governance. *Public Administration Review*, 77(5), 800–805.
- Demircioglu, M. A., & Audretsch, D. B. (2018). Conditions for complex innovations: evidence from public organizations. *Journal of Technology Transfer*, 45(3), 820–843.
- Gracia, D. B., & Casaló Ariño, L. V. (2015). Rebuilding public trust in government administrations through e-government actions. *Revista Española de Investigación de Marketing ESIC*, 19(1), 1–11.
- Hapzah, S. N., Rianto, B., Tamrin, M. H., Studi, P., Publik, A., & Tuah, U. H. (2020). Tata Kelola Inovasi Pelayanan Publik: Dimensi Kelembagaan, Aktor Kebijakan Dan Masyarakat. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 153–164.
- Ananda, B.R., Putera, R.E., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan

Publik di Polres Solok Kota. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 2(2).

Angguna, Yordan P. Dkk. Upaya Pengembangan E-Government dalam Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi dalam UKM Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 3 (1): 80-88.

Arfita, S., Putera, R. E., & Zetra, A. (2021). Implementasi Etika Aperatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang -Pariaman. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. 4 (2): 163.

Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memeberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *Mimbar*. 29 (1): 36-37

Ingrams, A., Manoharan, A., Schmidhuber, L., & Holzer, M. (2020). Stages And Determinants Of E-Governmentdevelopment: A Twelve-Year Longitudinalstudy Of Global Cities. *International Public Management Journal*, 23(6), 731–789.

Jenny Huang, & Karduck, A. (2017). A Methodology for Digital Government Transformation. *Journal of Economics, Business and Management*, 5(6), 246–254.

Katharina, R. (2020). *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Knowlton, L. W., & Phillips, C. C. (2013). *The logic model guidebook: better strategies for great results*. SAGE Publications.

Madsen, S., Haslam, C. R., & Nielsen, J. A. (2020). Accelerated Digital Transformation: The Case of The Online University Caused By Covid -19. *Selected Papers of the Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS)*, 11, 1–14. <https://aisel.aisnet.org/iris2020/2%0AThis>

Marushka, D., & Ablameyko, M. (2012). E-Government Start-up in Belarus- Case of Public Online Services Portal Implementation. *International Journal of Public Information Systems*, 8(2), 1–10. [/citations?view_op=view_citation&continue=/scholar%3Fhl%3Des%26start%3D490%26as_sdt%3D0,5%26scilib%3D1%26scioq%3Dtools&citilm=1&citation_for_view=PfIH HdUAAAJ:QD3KBmkZPeQC&hl=es&oi=p](https://aisel.aisnet.org/iris2020/2%0AThis/citations?view_op=view_citation&continue=/scholar%3Fhl%3Des%26start%3D490%26as_sdt%3D0,5%26scilib%3D1%26scioq%3Dtools&citilm=1&citation_for_view=PfIH HdUAAAJ:QD3KBmkZPeQC&hl=es&oi=p)

Nuraini, N., Ansori, M., & Lorenza, G. C. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Program Mobile Customer Service on Call (MCS-OC) pada Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Kota Jambi. *Wajah Hukum*, 5(1), 424.

Putri, A. A., Ariany, R., & Syamsurizaldi, S. (2019). Sistem tata kelola pemerintahan nagari dalam menciptakan public value di Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 102–116.

Schulze-Gabrechten, L. (2019). An organizational approach to public governance: Understanding and design. *Public Administration*, 97(2), 483–486.

Suzuki, K., & Demircioglu, M. A. (2019). The association between administrative characteristics and national level innovative activity: Findings from a cross-national study. *Public Performance & Management Review*, 42(4), 755–782.

Torring, J., & Triantafillou, P. (2016). *Enhancing public innovation by transforming public governance*. Cambridge University Press.

United Cities and Local Governments, Metropolis, & UN-Habitat. (2020). *Digital Technologies and the COVID-19 pandemic*.
https://www.Uclg.Org/Sites/Default/Files/Eng_briefing_technology_final_x.Pdf.

Vivona, R., Demircioglu, M. A., & Raghavan, A. (2020). Innovation and Innovativeness for the Public Servant of the Future: What, Why, How, Where, and When. *The Palgrave Handbook of the Public Servant*, June, 1–22. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-03008-7>

al, Zeger Van der. (2017). *The 21st century public manager*. Macmillan International Higher Education.

Williams, D. (2014). The Evolution of the Performance Model from Black Box to the Logic Model Through Systems Thinking. *International Journal of Public Administration*, 37(13), 932–944.

Wulansari, A., & Subriadi, A. P. (2017). Developing Citizen Relationship Management (CiRM) Oriented E-Government Maturity Model. *IPTEK*

Journal of Engineering, 3(1), 22–28.